

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН - ВАЖНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА**

Худойбердиев Ахрор Касималевич

Заведующий кафедрой юридических и социально-гуманитарных наук

Ташкентского лицея № 1 МВД Республики Узбекистан,

доктор юридических наук, профессор

эл.почта: axrorxudoyberdiyev80@gmail.com

Ключевые слова. Закон, право, юриспруденция, правовое образование, гражданское общество, правосознание, правовая культура, правовое воспитание.

Аннотация. В статье научно анализируются важные аспекты совершенствования системы юридического образования в Республике Узбекистан, гражданского общества, правосознания и культуры, роль юридического образования в формировании гражданского общества и, в последние годы, вопросы совершенствования процесса юридического образования в нашей стране..

**IMPROVEMENT OF THE LEGAL EDUCATION SYSTEM IN THE REPUBLIC
OF UZBEKISTAN-AN IMPORTANT FACTOR IN THE FORMATION OF CIVIL
SOCIETY**

Abstract. The article scientifically analyzes important aspects of improving the system of legal education in the Republic of Uzbekistan, civil society, legal awareness and culture, the role of legal education in the formation of civil society and, in recent years, issues of improving the process of legal education in our country.

Key words. Law, right, jurisprudence, legal education, civil society, legal awareness, legal culture, legal education.

Демократизация и модернизация жизни общества в нашей стране, углубление процессов либерализации экономики во многом обуславливают необходимость совершенствования системы юридического образования. Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев "в обеспечении верховенства закона важно повышать правовую культуру, воспитывать граждан в духе уважения к закону".

Сегодня правовое образование служит важным фактором становления демократического правового государства в нашей стране и формирования гражданского общества, реализации социально-экономических, политических и правовых реформ, обеспечения законности, повышения правового сознания и культуры населения. Защита прав и свобод граждан, реализация законодательства, принимаемого органами государственной власти, тесно связаны с уровнем юридического образования.

Вопрос юридического образования остается решающим фактором дальнейшего развития нашей страны. В Узбекистане ему придается чрезвычайное значение. Основные принципы реформирования государства и экономики, закрепленные в Конституции и законах Республики Узбекистан, указах президента Республики Узбекистан и постановлениях Кабинета Министров, создают необходимую правовую основу для принятия решений по демократическим нормам и социальным гарантиям.

Вековой мечтой каждого государства, поставившего перед собой главной целью построение высокоразвитого правового государства и справедливого гражданского общества, является повышение уровня правосознания и правовой культуры своего населения. Социальное развитие любого государства будет связано с правовой культурой его граждан. Ведь высокоразвитое правосознание и правовая культура являются неотъемлемым признаком правового государства и гражданского общества. А высокий уровень правосознания и правовой культуры - это продукт юридического образования. Правовое образование занимает главное место в формировании правового сознания и культуры населения.

Правовое воспитание - сложная и сюрреалистическая система деятельности. Термин "воспитание" - это социальная категория, которая многократно повторяется в обществе личности в повседневной жизни. Воспитание - это практический педагогический процесс, направленный на формирование у человека определенных физических, умственных, нравственных, духовных качеств; это сумма хоровой деятельности, которая рассматривается как способ обеспечения того, чтобы человек обладал качествами, необходимыми для жизни в обществе. В результате многотысячелетнего развития человечества сформировалась система социального воспитания, которая служила для организации и проживания людей в одном обществе.

Великий мыслитель Абдулла Авлани тоже не зря утверждал, что "воспитание - это для нас либо вопрос жизни - или момота, или спасения - или разрушения, или счастья - или катастрофы". Потому что подобные категории, расположенные в такой

логической последовательности, которые неразрывно связаны друг с другом и дополняют друг друга, такие как "правосознание, правовое образование и правовая культура", указывают на состояние правовой системы общества.

В системе социального воспитания правовое образование, как и другие виды образования, имеет особое значение. Правовое образование формируется и развивается на основе нравственного, культурного, духовного, политического, правового и других видов социального воспитания. Одним словом, юридическое образование будет тесно связано со всеми видами социального образования.

Суть правового воспитания заключается в формировании правовых ориентиров, отношения, мотивов деятельности в сфере, регулируемой законом. С помощью правового воспитания у человека возникает такое отношение к праву как ценности, соблюдение законов становится привычкой, формируется чувство уважения к государству как явлению, обеспечивающему стабильность общества, развивается сотрудничество с государственными органами и общественными организациями в укреплении законности и правопорядка.

Процесс юридического образования служит формированию личности, которая осознает человека как высокую ценность, обладает активной гражданской позицией, законопослушна, ценит и защищает права и свободы человека, обладает глубокими юридическими знаниями.

Стоит также отметить, что воспитание правосознания чрезвычайно важно не только для расширения знаний о праве, формирования позитивного отношения к нему как к социальной ценности общества, но и для воспитания юридических навыков, привычек. В то же время это также гораздо более сложная задача, чем формирование правосознания.

Проведенные исследования показывают, что в большинстве случаев заметно, что с правонарушителями уровень знания законов у законопослушных граждан примерно одинаковый. Но по отношению к праву овладение навыками правового поведения серьезно отличается друг от друга.

Правовое воспитание - структурно сложное явление. Исследователи выделяют три взаимосвязанных аспекта юридического образования: первый - формирование системы правовых знаний (ближайшая цель); второй - формирование строгого доверия

(промежуточная цель); третий - формирование правового, социально активного поведения, привычек и навыков¹.

Категория "юридическое образование" по-разному интерпретировалась и комментировалась учеными. "Правовое воспитание - это процесс педагогического воздействия, который проявляется на правосознание индивидов и социальных групп, направлен на конкретную цель, планируется и осуществляется с помощью специальных правовых методов воспитания".

Правовое образование является важным социальным инструментом, который прививает гражданам правовые знания и преследует организованную, систематическую, конкретную цель, формируя правосознание личности, правовые ориентиры, навыки и привычки законопослушного поведения.

В целом правовое просвещение – это особая деятельность группы государственных органов, неправительственных организаций, должностных лиц и частных лиц, направленная на повышение правового сознания и культуры населения.

В результате юридического образования решаются следующие комплексные задачи: во-первых, сформировать навыки самостоятельного применения правовых знаний, приобретенных в практической деятельности, при оценке себя и поведения других лиц; во-вторых, сформировать инструкции по осуществлению только правового поведения в соответствии с законом и другими нормативными правовыми актами. правовых актов; и, в-третьих, повышать качество только тогда приобретенные юридические знания служат созданию системы строгого приучения действовать строго по закону при любых обстоятельствах, вести интенсивную борьбу с правонарушением².

Овладение правовым образованием - это процесс, который может осуществляться на определенном этапе жизни человека. Тот факт, что воспитание не осуществляется в течение определенного периода времени, затрудняет его передачу на более поздних этапах. Это связано в первую очередь с возрастными особенностями человека, которые связаны со снижением его способности к внешним воздействиям в виде чтения, обучения, воспитания.

По мнению исследователей, если человек до 30 лет не получает необходимого воспитания, в том числе правового, то в дальнейшем его влияние на перевоспитание в том направлении, которого требует от него общество, уменьшается. Изменение

¹ Қаранг: Головченко В.В. Эффективность правового воспитания. Понятие, критерии, методика измерения. – Киев, 1985. –С.26.

² Қаранг: Одилқориев Х.Т., Тультеев И.Т., Азизов Н.П. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. –Т., 2009. –Б.

сформировавшихся мыслей, убеждений и мировоззрения становится сложной задачей. По той же причине правовой нигилизм распространен среди лиц старше 30-35 лет.

Напротив, люди, которые посещают школы, лицеи, колледжи и высшие учебные заведения в возрасте до 30 лет, имеют более развитое чувство правоты. Они быстрее приспосабливаются к изменениям в обществе, включая изменения в области права, осознают изменения в законодательстве.

Сам период диктует необходимость поднять правовое просвещение населения, особенно молодежи, на новый уровень в соответствии с требованиями времени. Анализ нарушений показывает, что серьезные виды преступлений, такие как непредумышленное убийство, безнадзорность, грабеж, вторжение, злоупотребление наркотиками, совершаются несовершеннолетними и молодежью в целом. Вместо формирования чувства подчинения закону, уважения к закону у молодых людей, совершающих правонарушения, в том числе преступления, эгоизм, пропагандируемый "массовой культурой", указывает на то, что чувство эгоизма, легкого обогащения, бесстрашия перед другим, насилия, вины, душевного спокойствия является приоритетным.

Сегодня в нашей стране молодые люди в возрасте до 18 лет составляют около 40% населения, а в возрасте до 30 лет – 64%. Это требует радикальной перестройки деятельности субъектов, осуществляющих правовое просвещение, с точки зрения правового воспитания, правовое просвещение молодежи – должно быть определено как основное направление нашей деятельности.

Правовое воспитание должно даваться с юных лет, каждый человек должен осознавать, что его ждет юридическая ответственность за совершенное им поведение, противоречащее праву. Каждый человек является составной частью общества и обязан ежедневно выполнять правила, установленные государством во всех сферах общественной жизни. Если этот процесс станет привычкой каждого члена общества, страна станет по-настоящему правовым государством. Именно по этой причине юриспруденция является важным направлением воспитательного воздействия, проявляющегося в формировании привычки соблюдать требования закона и других социальных норм. Привычки формируются в результате систематического повторения того или иного воспринимаемого действия.

Для того чтобы правильно подобрать образовательные инструменты, важно выявить факторы, формирующие ту или иную черту личности: социальный статус, система образования, семья, сообщество и т.д. Воспитывать человека - значит учитывать

все перечисленные факторы. Воспитательное влияние права таково, что оно создает условия для усвоения людьми прогрессивных политических, правовых, моральных и иных взглядов, дает возможность усвоить важные принципы и основные правила жизни общества. Культурно-правовая образованность человека характеризует уровень его личностного сознания, выражает его психику, мировоззрение и оценку, а также определяет движение человека в сфере правопорядка.

Развитие нашего общества в 21 веке предполагает, что правовое просвещение осуществляется системно, научно обоснованно, охватывая все классы общества, возрастные группы населения. Для этого важно координировать, системно организовывать деятельность образовательных учреждений, литературы, искусства, средств массовой информации, специальных юридических институтов в области юридического образования.

Внедрение юридического образования позволяет выделить научно обоснованные принципы, ставшие законом. В порядке следования этих принципов можно выделить научность, преемственность с практикой, оригинальность. Наука о правовом образовании в процессе своей реализации выражает использование достижений, непосредственно связанных с современными юридическими и другими науками, прежде всего, юридической деятельностью, воспитанием личности (социология, спиритизм, педагогика и др.). В то же время наука юридического образования не может выступать с субъективизмом, не отражающим ее существующего состояния, с использованием идеологических шаблонов в оценке правовой реальности.

Конечной целью юридического образования является воспитание человека, который является юридически активным, обладает высокоразвитым чувством уважения к закону и правопорядку, сформировал чувство нетерпимости к правонарушениям. Правовая активность - это добровольное, осознанное, инициативное, социально и морально ответственное поведение индивида. В этом смысле взаимодействие правовой и моральной культуры считается важным. Именно как компонент моральной культуры моральное сознание мотивировано действовать на основе требований прав личности.

Таким образом, правовое образование является важным и неотъемлемым компонентом социального воспитания, эффективная реализация которого служит основой для формирования высокого правового сознания и культуры в обществе, установления прочного общественного и правопорядка, становления правового государства и

гражданского общества.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1997 йил 29 август 466-I-сон қарори билан тасдиқланган Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш Миллий дастури <https://lex.uz/docs/>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 09 январдаги “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5618-сонли Фармони. <https://lex.uz/docs/4149765>, 12.04.2022 йил ҳолатида
4. Абу Наср Фаробий. Фозил одамлар шаҳри. –Т., 1993. -Б.182.
5. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова, А.В.Малько. – М., 1997. –С.569.
6. Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. О законах, об их отношениях к различным существам. –М.: 1955. с.164-165